

**PERSPECTIVAS PÓS-ESTRUTURALISTAS E DECOLONIAIS EM
METODOLOGIAS DA PESQUISA EM ARTE & DIREITO**

**POST-STRUCTURALIST AND DECOLONIAL PERSPECTIVES IN RESEARCH
METHODOLOGIES IN ART & LAW**

Ana Clara Correa Henning

Universidade Federal de Pelotas, Brasil
anaclaracorreaHenning@gmail.com

Eleonora Campos da Motta Santos

Universidade Federal de Pelotas, Brasil
eleonoracamposdamottasantos2@gmail.com

Resumo

O conhecimento moderno, construído por meio de critérios epistemológicos como neutralidade, objetividade e universalidade, exclui saberes criativos e sensíveis, localizados além da linha divisória do que é considerado legítimo. Por sua vez, aportes teóricos, como os estudos decoloniais e os estudos pós-estruturalistas, apontam para o fato de que a modernidade, imersa em relações de poder, esconde sua origem histórica e geopolítica, constatando as marcas imprimidas pela colonialidade na produção de conhecimento acadêmico no Brasil. Esse contexto afeta, diretamente, a produção de saberes nos campos da arte e do direito, uma vez que, por um lado, ambos compartilham a impossibilidade de atender aos critérios de cientificidade das ciências naturais, e, por outro, refletem a perspectiva ocidental de classificação de corpos e subjetividades. A pesquisa na intersecção desses campos pode ser uma estratégia de resistência aos limites da cientificidade moderna, valorizando a criatividade e as perspectivas locais.

Palavras-chave: Conhecimento moderno, colonialidade, estratégia de resistência, pesquisa em arte & direito.

Abstract

Modern knowledge, constructed through epistemological criteria such as neutrality, ob-

jectivity, and universality, excludes creative and sensitive knowledges that are located beyond the boundary of what is considered legitimate. In turn, theoretical contributions such as decolonial studies and post-structuralist studies highlight that modernity, immersed in power relations, conceals its historical and geopolitical origins, revealing the marks left by coloniality on academic knowledge production in Brazil. This context directly affects the production of knowledge in the fields of art and law, as both, on one hand, share the impossibility of meeting the scientific criteria of natural sciences, and on the other, reflect the Western perspective of classifying bodies and subjectivities. Research at the intersection of these fields can be a strategy of resistance to the limits of modern scientificity, valuing creativity and local perspectives.

Keywords: modern knowledge, coloniality, strategy of resistance, research in art & law

INTRODUÇÃO

Afirma-se, insistentemente, que nossa maneira de construir conhecimento está, na mais leve das críticas, ultrapassada. Em assertivas mais contundentes, o saber científico aqui construído e aplicado nunca se adequou à formação histórico-social do Brasil ou mesmo da América Latina. Tais narrativas estão imbricadas em embates de saber e de poder que ultrapassam os muros acadêmicos e que perpassam as mais variadas subjetividades e materialidades sociais.

Conforme aqui propomos, na esteira dos estudos decoloniais, os discursos acadêmicos sobre conhecimento científico construídos pela modernidade vinculam-se a uma produção de percepções a respeito da América Latina, propagada, inclusive, pelo aparato burocrático universitário e por instituições culturais diversas. Tal visão de mudo traça uma linha de diferenciação epistemológica entre países do sul e do norte globais, deslegitimando saberes construídos pelos primeiros em benefício dos segundos. Ao realizar essa crítica, entretanto, não pretendemos buscar uma verdade essencial, mais “nossa”, purificada de máculas externas, mas reconhecer que de tais construções também podem decorrer estratégias locais de hibridismo e resistência.

No que diz respeito aos campos de conhecimento tratados aqui - arte e direito -, ambos são tributários da constituição da ciência na modernidade. Daí decorrem algumas semelhanças compartilhadas, bem como consideráveis diferenças. Reconhecendo, porém, que a intersecção entre ambos os campos pode contribuir para a mútua problematização de suas premissas científicas, bem como para o debate acerca das maneiras pelas quais seu conhecimento é produzido, diversos textos acadêmicos, seja no Brasil, seja na América Latina e em outras regiões do mundo, vêm se dedicando a

investigar o que hoje se denomina de “arte & direito” ou de “direito & arte”.

O estudo dessa conexão exige a utilização de teorizações e métodos que detenham operatividade para as análises que propomos desenvolver. Dessa maneira, assumimos, por meio de nossas fundamentações teóricas, uma atitude de desobediência epistêmica que possa habitar a fronteira entre arte e direito, campos que, na moldura da ciência moderna, são, em grande medida, mutuamente excludentes. Ao contrário, entendemos que sua aproximação pode resultar em novos traçados metodológicos, contribuindo para outras maneiras de construirmos e entendermos um e outro.

METODOLOGIAS DE PESQUISA NO CAMPO DA ARTE SOB OLHARES PÓS-ESTRUTURALISTAS E DECOLONIAIS

Construímos o mundo em que vivemos a partir de certos pressupostos epistemológicos que transitam da filosofia à arte, do direito à política, alcançando igualmente campos como história, economia e geografia. Dos critérios de produção do conhecimento moderno surgem caminhos a ser trilhados e ferramentas necessárias à nossa jornada cotidiana, garantindo-nos segurança e objetividade em meio aos obstáculos que enfrentamos. Suas classificações e sua linha temporal produzem corpos e subjetividades, traçam a fronteira entre o dizível e o não dizível, adequando-nos à vida em sociedade.

Nesse contexto, ao olharmos para inúmeras metodologias de investigação ainda utilizadas por nossas academias, percebemos o desejo de perfeição, universalidade, neutralidade, ordem e segurança. Ao seguir seus caminhos bem traçados, elas nos prometem salvação e a certeza de que chegaremos, íntegras/os, à resolução de nossas questões de pesquisa. Da mesma forma, conjuram o perigo para longe, além de seus limites, lá onde a civilização não alcança. Territórios proibidos, delimitados por uma linha que separa o legítimo do ilegítimo e cuja ultrapassagem conduz à barbárie e à perdição. É interessante observar que, sob tal perspectiva, esses espaços perigosos são habitados, invariavelmente, por formas de saberes alicerçados na criatividade, sensibilidade e emoção. No que diz respeito à produção artística, para referir à temática aqui tratada, tal perspectiva a localiza para além dessa linha divisória. Isso porque:

É preciso lembrar que toda obra de arte é uma resposta singular a um estímulo. Porque, ao contrário da ciência; que necessita de comprovação e avança em bloco, consolidando ou refutando teorias através da reprodução de experiências em laboratório, é próprio da arte em geral e da arte contemporânea em particular propor ou apresentar um ponto de vista diferenciado, ou uma visão de mundo particular [...]. Se quiséssemos dizer de uma maneira muito simples, a dimensão teórica implica que a obra possui um sentido além do que vemos (Rey, p. 2002, 128-129).

Entretanto, no entendimento de Silvio Zamboni (2001, p. 21), a arte e a ciência, ainda que diferentes, são percepções complementares do mundo: a primeira, “particular, não passível de grandes generalizações”; a outra, possui “de caráter geral, procurando sempre leis que sirvam para generalizações que possam ser aplicadas para a realidades”. Ambas tratando de compreender e constituir, cada qual à sua maneira, materialidades imersas em nosso mundo contemporâneo.

Sandra Rey (2002) ressalta que a pesquisa no campo da arte lida, à sua maneira, com questões postas ao produto artístico e/ou à sua produção. Tais questões, longe de apontar pela verdade ou falsidade dos resultados da investigação, lançam suas raízes em questionamentos de formação híbrida, em uma construção conjunta entre a teoria e a própria obra dele resultante, imbricada em afetos suscitados na pessoa que pesquisa: um diálogo entre a razão e a sensibilidade, ou, em outras palavras, entre o intelecto e a experiência sensorial (Zamboni, 2001). Seguidamente, a investigação abrange mesmo o processo de produção, encontrando-se imersa no fluxo criativo do ou da artista-pesquisadora. Não causa admiração a localização desse tipo de pesquisa no traçado da cientificidade moderna, conforme passamos a apontar.

Os debates acerca de estratégias metodológicas para a construção do conhecimento científico vêm ocupando, desde há muito, um significativo espaço em nossas academias. Desde Descartes (1637), a ciência moderna assumiu a certeza e a verdade como objetivos finais da investigação, conduzida por meio de um método universalmente aplicado que garantiria a neutralidade da produção do conhecimento.

Correlato a essas considerações está o conceito de *hybris* do ponto zero, desenvolvido por Santiago Castro-Gómez (2005): a modernidade constroi um tipo de conhecimento, autodenominado científico, livre de quaisquer ingerências terrenas. Ele é universal, localizado em um não-lugar – por isso a referência ao ponto zero. O autor defende a compreensão de que a ciência moderna possui uma perspectiva que nega ser uma produção local e histórica, lançando-se a um patamar universalista e abstrato, excluindo de seu discurso sua decorrência de embates de poder. Em contrapartida, a modernidade afirma a particularidade do conhecimento não-ocidental, impossibilitado de alcançar, por este motivo, a universalidade científica.

Santiago Castro-Gómez (2005) e Walter Mignolo (2008) ressaltam, entretanto, que aquele que conhece está imbricado tanto corporalmente quanto geopoliticamente com aquilo que conhece, ainda que a modernidade alegue falar de um ponto zero do conhecimento. Situada em uma posição privilegiada de avaliação e definição do que é verdade ou não, abstém-se de ressaltar que ela mesma controla as regras disciplinares do discurso.

É dizer: o conhecimento também é formado por jogos de saber e de poder; são verdades que irrompem em determinado momento e assim vigoram enquanto aceitáveis. Na esteira de Foucault e dos estudos decoloniais, buscamos questionar como a modernidade nos atravessa - e a nossas academias - nos permitindo justificar certezas mesmo que para isso rotule-se o “outro” e o “um”, o “não científico” e o “científico”, o “bárbaro” e o “civilizado”. Tais afirmações desestabilizam a noção de verdade, categoria imprescindível para a ciência moderna em sua busca pela resposta correta e quantitativamente aferível. Nesse sentido:

As questões a colocar são: que tipo de saber vocês querem desqualificar no momento em que vocês dizem “é uma ciência?” Que sujeito falante, que sujeito de experiência ou de saber vocês querem “menorizar” quando dizem “Eu que formulo esse discurso, enuncio um discurso científico e sou um cientista”? Qual vanguarda teórico-política vocês querem entronizar para separá-la de todas as numerosas circulantes e descontínuas formas de saber? [aspas no original] (Foucault, 2014, p. 269).

A análise discursiva, nessa linha, leva em conta como e quem produz o discurso, de qual lugar tal pessoa fala. Da mesma forma, perguntamos sobre as instituições que incitam, armazenam e difundem certos discursos - tal como a universidade -, procurando perceber ali qual a “vontade de saber que lhe serve ao mesmo tempo de suporte e instrumento” (Foucault, 2014, p. 17). Teorias, fatos históricos, produções artísticas: ao escutar suas histórias, podemos não somente ouvi-las e visualizá-las, mas igualmente observarmos como e por quem são descritas, onde são elaborados tais discursos e para quem são direcionados (Wolkmer; Henning, 2017). Isso também conduz à percepção de que nem tudo pode ser dito a qualquer momento e em qualquer lugar, de que certos sujeitos possuem o privilégio da fala legitimada: “sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa” (Foucault, 1996, p. 09).

Salas de aula, congressos acadêmicos, espaços de pesquisa: há toda uma economia no sentido de quem e sobre o que se fala. O saber científico, construtor e construído em torno de verdades, não se sobressai pelo livre acesso que dá a todas as vozes. Seu discurso deve ser referendado pela objetividade de seu conteúdo e pela autoridade de seus sujeitos. Sob tal perspectiva, saberes que não cumprem com os requisitos modernos de cientificidade não possuem legitimidade discursiva.

Percebemos, com tais considerações, a potência dos estudos decoloniais. Eles vêm propondo uma leitura muito própria da modernidade, por meio de experiências aqui localizadas, destacando vozes deslegitimadas pela centralidade europeia. Por decolonialidade:

Não pretendemos simplesmente desarmar, desfazer ou reverter o colonial; ou seja, passar de um momento colonial a um não colonial, como se fosse possível que seus padrões e rastros deixassem de existir. A intenção, ao contrário, é ressaltar e provocar um posicionamento – uma postura e atitude contínua – de transgredir, de intervir, in-surgir e incidir. O decolonial denota, então, um caminho de luta contínuo (WALSH, 2009, p. 15-16).

As investigações que refletem a respeito do debate sobre as relações de poder e saber entre metrópoles e colônias, ressaltando as questões epistemológicas – e não somente econômicas e políticas – que daí decorrem, tomaram força no final do século XX. As narrativas construídas pelos estudos decoloniais enfocam outros sujeitos, em sua maioria subalternizados a partir do embate entre colonizadores e colonizados, ocorrido, para os estudos decoloniais, no século XVI, com a chegada dos europeus à América. Considerando tais premissas, a construção de conhecimentos terá diferentes aspectos se compreendida por meio da história construída pela Europa e sua colonialidade do poder ou pelas cosmologias asiáticas, africanas ou americanas antes do contato com os conquistadores. Da mesma forma, a ascendência europeia de um argentino acarretará vivências diferenciadas de um *aymara*, cuja ascendência é nativa, ainda que compartilhem da mesma nacionalidade. E, no entanto, ambos experimentam o sentimento de “estar entre lugares”, de atuar em um jogo cujas regras circulam em espaços modernos de presença/ausência (Mignolo, 2008, p. 304).

É a partir dessas premissas que vem se propondo uma discussão do lugar ocupado por nossas universidades no contexto latinoamericano e brasileiro, constituídas pela *hybris del punto cero* de que nos fala Castro-Gómez (2005). Aqui, fazemos referência aos debates decoloniais sobre a percepção, ensino e pesquisa da arte no Brasil. Dentre as questões propostas, estão: quem é legitimado/a para a produção de arte? Para quem ela é dirigida? Quais são as suas abordagens? Quem diz o que é arte produzida no Brasil? Sob esse entendimento teórico, a visualidade também pode ser denúncia da divisão norte/sul do mapa mundi - uma cisão não somente geográfica mas, sobretudo, epistemológica. Nos indagamos sobre as inúmeras e os inúmeros artistas ausentes de pesquisas, de salas de aula, de museus e espetáculos. Cujas obras são deslegitimadas, suas histórias não contadas ou categorizadas como incivilizadas. Assim:

[...] lançamos olhares sobre as Artes Visuais da América Latina, conhecendo e mapeando produtores e produtoras de Arte que (ainda que não estejam imunes aos processos de colonialidade na Arte), por meio de suas expressões visuais, dão visibilidade aos problemas da América Latina e da Arte latino-americana, contribuem para reflexões denunciando os silenciamentos e os epistemicídios, questionando e reclamando um lugar para a Arte latino-americana nas universidades, nos cursos de formação docente, nos currículos de formação, nos repertórios docentes, nas escolas de Educação Básica e nas aulas de Arte (Moura, 2022, p. 66).

É possível indicar algumas das iniciativas brasileiras de decolonização nas artes, sejam elas organizações de mostras ou agenciamentos ativistas, muitas delas com participação de pesquisadoras e pesquisadores em arte: a criação do Museu Afro Brasil; intervenções urbanas que denunciam racismo, como a Vozes Contra o Racismo, na cidade de São Paulo, em 2020; exposições sobre arte indígena contemporânea, como a Moquém_Surarî, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 2021. Todavia, as instituições culturais brasileiras, de maneira geral, ainda não decolonizaram a lógica eurocêntrica que lhes construiu (Paula; Marques, 2024). É de se ressaltar, neste sentido, que “a Pinacoteca de São Paulo incorporou ao seu acervo obras de arte produzidas por indígenas apenas em 2019” (Paiva, 2022, p. 31). As percepções eurocentradas de arte e estética, construtoras de nossas instituições, permanecem íntegras.

ARTE & DIREITO: RELAÇÕES METODOLÓGICAS POSSÍVEIS

O direito brasileiro também não está isento dessas relações de poder e de saber, erigido em meio à normalização jurídica europeia, trazida pelos conquistadores. Daí adveio a deslegitimação dos direitos e tradições locais e a centralidade da legislação estatal e escrita, dentre outras consequências (Henning; Leite, 2015). Também decorre, igualmente, a organização das faculdades de direito sob um viés positivista-jurídico, e seu desejo de cientificidade moderna, refletido em seus currículos onde prevalecem autores homens europeus, na imperativa neutralidade e certeza da ciência do direito e no hermetismo de sua linguagem (Henning; Leite, 2015).

A partir dos aportes teóricos aqui trazidos, torna-se possível ressaltar algumas semelhanças compartilhadas entre os campos da arte e do direito, como sua impossibilidade em cumprir critérios de cientificidade próprios das ciências da natureza, tais como a exatidão e neutralidade. Da mesma forma, ambos são herdeiros de uma visão ocidental de mundo que classifica corpos e subjetividades de acordo com sua localização geográfica e/ou epistemológica. Apesar dessas aproximações, a visualidade da arte contrasta com o ato discursivo pelo qual nasce o direito estatal, ainda que sua compreensão passe pela linguagem verbal ou escrita (Cattani, 2002; Rey, 2002). Torna-se, ainda, interessante pensar a mútua interação desses saberes, uma vez que a pesquisa em arte efetua:

[...] a articulação da prática com o campo teórico, traça caminhos extremamente complexos, por tratar-se da construção de um conhecimento que intersecciona diversos campos. Desde os procedimentos técnicos lançados na criação da obra, até a intrincada rede de conceitos estabelecidos a partir deste fazer, a trajetória indica que muitas vezes precisamos fazer incursões em campos interdisciplinares. A filosofia, semiologia, a psicanálise, a literatura e mesmo a ciência contemporânea podem nos fornecer excelentes conceitos para pensarmos nossa prática - se soubermos utilizá-

-los operacionalmente - isto é, tendo o cuidado e a capacidade de entender esses conceitos em profundidade em seu contexto; e ao transpô-los para nossa prática estabelecer sim, as aproximações, mas também os distanciamentos (Rey, 1996, p. 85).

Acrescentamos a tais articulações a conexão entre arte e direito. Essa associação, somada a reflexões sobre narrativas de poder, vem tomando força no início deste século (Henning; Leite, 2015; Franca Filho; Leite; Pamplona Filho, 2016; Leite; Henning; Dias, 2018). A arte, tal como o direito, é produto de escolhas: do que pode ser visto e, ainda, do que não pode ser visto. Percebe-se, então, a dimensão epistêmica da produção artística e da jurídica, na sua ação de fornecer informações sobre lugares, pessoas, sociedade, seja ela uma fotografia, uma pintura, uma coreografia, uma decisão de um tribunal ou uma legislação. O que Martine Joly (2012) afirma a respeito das imagens também cabe a ambos os campos do conhecimento: eles não são uma reprodução da realidade, mas o resultado de um embate de forças, um processo de eleições e correções, de decisões tomadas em um certo contexto social e cultural, de acordo com objetivos traçados pelo seu ou sua autora. Os artefatos daí provenientes não são inocentes, traduzindo valores, escolhas e embates de seus produtores, sejam artistas, sejam juristas.

Dessa intersecção, nasceu o movimento direito & literatura (*Law and Literature*), nos Estados Unidos da América do Norte, no começo do século XX. Na América Latina e no Brasil, esses estudos tomaram fôlego na década de 1990 (Trindade; Bernsts, 2017). Hoje, há vários enfoques temáticos em direito & arte, como é denominado pela literatura jurídica, abrangendo vários espaços de criação, dentre eles música, arquitetura, teatro, cinema, cultura pop e artes visuais. O quadro teórico proposto por esse campo é geralmente classificado em: a) direito na arte; b) direito da arte; c) direito como arte e d) direito à arte, sob inspiração da *Law and Literature* (Franca Filho; Leite; Pamplona Filho, 2016). As pesquisas e produções teóricas, assim, versam sobre: (a) como a arte pode trazer pistas para a compreensão do direito a partir dos temas trazidos por suas obras; (b) quais os regramentos jurídicos que garantem a produção em artes, tais como liberdade de criação e direitos autorais; (c) uma perspectiva que entende o discurso jurídico como obra literária e (d) estudos que buscam em regras constitucionais o direito ao acesso à arte pelos cidadãos e cidadãs brasileiras.

Dessa classificação, a que possui maior produção é o direito na arte, especialmente no que diz com sua potencialidade para a pedagogia jurídica. Seu conjunto de construções de conhecimento é diversificado, podendo abranger pesquisa documental a partir de peças teatrais ou a associação entre direito e samba (Henning; Leite, 2015). Entretanto, apontamos aqui para duas observações: a primeira, é a de que as investigações que conjugam arte, direito e decolonialidade são escassas (Wolkmer;

Henning, 2017). A segunda, é a da necessidade da problematização de metodologias que possam ser utilizadas pelo campo da arte & direito - e fazemos essa expressão iniciar-se com arte e não com direito. Isso porque as pesquisas jurídicas, em sua grande maioria, ainda se pautam por estratégias metodológicas próprias do positivismo jurídico (Henning, 2016). A pesquisa em arte, por sua vez, considera outros horizontes, em uma conjugação de razão e sensibilidade (Rey, 2002), que podem dialogar com algumas das estratégias de investigação qualitativas adotadas neste início de século pelo direito (Henning; Fagundes; Löwenhaupt, 2023).

É nesse contexto que a associação entre arte e direito não deixa de ser uma estratégia de resistência. As artes podem traduzir narrativas de poder que, associadas a significados jurídicos, permitem visões diferenciadas de uma mesma questão. Como artefatos sociais, são construção humana, frutos de escolhas sobre o que é legitimado ou não, sendo testemunhos de normalizações sociais (Henning; Leite, 2015). Nos perguntamos, nesse sentido, o quanto a condição jurídica de incapacidade imposta à Camille Claudel¹, envolvendo primeiro seu gênero e depois sua condição mental, pôde ter influenciado sua atividade como escultora. Da mesma forma, indagamos acerca da percepção do que denominamos de “normalidade” e de sua influência no campo artístico.

Entendemos, junto com os estudos foucaultianos, que o poder não é algo que se possui, que possa ser arrebatado de alguém. Ele é verbo e não substantivo. E deve ser entendido no plural - os poderes circulam, estão por toda a parte. E como não há poderes sem resistências, então essas ali também se encontram (Foucault, 2006). Assim, a potência criativa na produção de pesquisa no campo das artes encontra-se imersa nessas construções e relações de poder. Para melhor compreendê-las, partimos da afirmação de Sandra Rey (2002, p. 133): “o importante é tomarmos consciência de que o lugar do pesquisador induz as posições metodológicas diferenciadas na pesquisa”. Na metáfora oferecida por esta autora, ao comparar a arte com um fluxo, a pessoa que realiza a pesquisa poderá se encontrar na nascente - estando imersa nas inúmeras decisões, reflexões e transformações que compõem o devir da obra -, ou, ao contrário, na desembocadura - investigando a obra acabada. Em ambos os casos, realizam pesquisas a partir de reflexões sobre a cultura, mas suas posições diferenciadas influenciam seus olhares e agenciamentos.

1 Camille Claudel (1864 – 1943) foi uma escultora francesa cuja produção causou escândalo na sociedade da época. Relações de gênero fortemente verticalizadas de poder possibilitaram a seu professor, com quem possuía um relacionamento amoroso e com quem colaborava artisticamente, nunca ter lhe reconhecido créditos, nem mesmo pelas obras produzidas pela própria Claudel. Ela foi internada no sistema manicomial francês em 1913, vindo a falecer apenas em 1943. Pesquisas atuais têm indicado que esse tratamento dispensado à artista decorria das relações desiguais de gênero e da incompreensão a respeito de sua superdotação: sua habilidade acima da média e criatividade foram traduzidas pelo direito como incapacidade jurídica (Souza *et al.*, 2022).

Sylvie Fortin e Pierre Gosselin (2014) indicam algumas possibilidades nas pesquisas aí desenvolvidas: “sobre as artes”, “para as artes” e “em artes”. Pensamos, nessa passada, o quanto essa imbricação entre arte & direito é potente em uma investigação “sobre as artes”, no sentido da compreensão acerca de certas manifestações artísticas como produto final do seu processo de construção (Fortin; Gosselin, 2014; Rey, 1996, 2002) - em história da arte, por exemplo, como estudo de pinturas do oitocentos e suas compreensões sobre corpos e direitos femininos. Da mesma forma, a pesquisa “para as artes”, procurando entender a utilização de dispositivos ou estratégias de criação nas artes (Fortin; Gosselin, 2014) - tal como as conexões entre inteligência artificial e a produção artística, bem como os direitos que daí decorrem.

É possível, ainda, realizar pesquisas “em artes” (Fortin; Gosselin, 2014; Rey, 1996, 2002), efetuadas pelo artista/pesquisador ou pela artista/pesquisadora a partir de indagações sobre o fluxo de sua produção artística e aportes teóricos que deem conta de dar sentido a tais agenciamentos, podendo ter sua prática transformada pelos estudos que lhe dão fundamento teórico. Nesse sentido, a artista ou o artista no espaço do ateliê, pesquisa sua obra entendendo-a como processo, constituindo seu significado (Rey, 1996). Apenas podemos imaginar, voltando ao exemplo de Camille Claudel, a influência de teorizações como o feminismo e o feminismo jurídico podem direcionar o trabalho de uma artista no decorrer de sua produção e de sua pesquisa em arte.

A partir daqui, na esteira de Eleonora Campos da Motta Santos (2013, p. 149), cabe a pergunta: tem a pesquisa em artes uma metodologia própria? A autora faz a reflexão considerando “por um lado, a ação reducionista de transformar o processo artístico apenas em descrição daquela experiência e, por outro, a inadequação de realizar um mimetismo formal para tentar adequar-se aos padrões das ciências”. Esse é um debate que se estabeleceu no Brasil na segunda metade do século XX, especialmente na década de 1980, devido à emergência de doutorados em artes visuais nas universidades brasileiras, tendo se intensificado a partir dos anos 2000 (Godói, 2021).

Nessa discussão, há mais de 20 anos, inseriu-se Silvio Zamboni (2001), constatando a dificuldade em relação à temática e defendendo a aproximação desse campo em relação às ciências. O autor propôs uma metodologia sobre a pesquisa em artes a fim de diferenciá-la daquela feita de maneira preponderantemente intuitiva: em sua análise, nesta última estavam ausentes ou pouco desenvolvidos o problema de pesquisa, a hipótese e o referencial teórico. O que a literatura especializada nesta área aponta é uma produção acadêmica preponderantemente voltada à descrição de processos de produção artística em detrimento da densidade teórica e de uma escolha metodológica consciente (Santos, 2013).

Todavia, Lancri (2002) e Rey (2002) alertam sobre a impossibilidade de uma moldura metodológica demasiadamente rígida para esse tipo de pesquisa tendo em vista a invenção e reinvenção de cada pesquisador ou pesquisadora na singularidade de sua investigação. Já vimos, acima, que o critério de cientificidade moderno de generalização não pode ser estendido às artes. Jean Lancri (2002), nessa passada, afirma que a arte possui uma racionalidade própria, na qual se insere a/o artista que pesquisa, em um entrelaçamento muito diverso do desejo de neutralidade científica próprio das *hard sciences*. Assim:

A pesquisa em arte e a pesquisa sobre arte necessitam de parâmetros científicos e metodológicos que as norteiem, sobretudo no âmbito da universidade. Mas esses parâmetros estruturam a reflexão, sem tirar seus componentes básicos de paixão, prazer e criação. Pelo contrário, lidar com o arcabouço metodológico poderá permitir que a invenção e a fruição convivam com a clareza e o rigor necessários à produção e à transmissão de conhecimento (Cattani, 2002, p. 49).

Refletimos, a partir dessa citação, o quanto a aproximação entre arte e direito pode se tornar potente. Ainda que habitando campos diferentes, a imbricação de metodologias pode construir resistências a critérios de cientificidade moderna que não se adequam à nossa realidade latino-americana, mas que valorizem a criatividade e a problematização na construção do conhecimento. Daí, podem surgir maneiras outras de entender o campo da arte & direito, produzindo saberes localmente impactantes, mais próximos de nossas comunidades, mais inteligível pelas pessoas, estando elas inseridas nos espaços acadêmicos ou não. Saberes que assumem sua transitoriedade e suas contradições, por não desejarem coincidir excessivamente consigo mesmos.

CONCLUSÃO

Ao finalizar esta escrita, pudemos observar, em que pese a produção do conhecimento jurídico, com algumas exceções, possuírem um forte viés positivista, o mesmo não pode ser dito do campo das artes, que conta com estratégias de investigação não completamente capturadas pelos critérios de cientificidade modernos, conforme anunciado pela literatura especializada. Dessa maneira, pensamos que a elaboração de estratégias metodológicas nos parâmetros aqui propostos terá por horizonte de elaboração o campo das artes, em um hibridismo de razão e sensibilidade, ainda que com um intenso diálogo com o campo do direito.

Nesse contexto, pensamos que a criatividade, a conjugação entre sensibilidade e razão e a singularidade das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas na área de conhecimento da arte podem dialogar com essa nascente procura, pela área do direito, de

metodologias outras. Essa busca, ao reconhecer as relações de poder que perpassam a produção dos saberes acadêmicos, possibilitam percepções mais conectadas com a realidade social latinoamericana e brasileira. Desse diálogo, podem emergir estratégias metodológicas que articulem pesquisas em arte & direito, suscitando problematizações e resistências ao desejo pela cientificidade moderna em nossas academias.

REFERÊNCIAS

CASTRO-GÓMEZ, Santiago. **La hybris del punto cero**: ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2005.

CATTANI, Icleia Borsa. Arte contemporânea: o lugar da pesquisa. *In*: Brites, Blanca; Tessler, Elida (org.). **O meio como ponto zero**: metodologia da pesquisa em artes plásticas. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2002. p. 35-50.

DESCARTES, René. **Discurso sobre o método** (1637). Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

FOUCAULT, Michel. **A ordem do discurso**. Tradução de Laura Fraga de Almeida Sampaio. 3 ed. São Paulo: Loyola, 1996.

FOUCAULT, Michel. **Ditos & Escritos IV**: Estratégia, poder-saber. Organização de Manoel Barros da Motta. Tradução de Vera Lúcia Avellar Ribeiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.

FOUCAULT, Michel. **Microfísica do poder**. Organização, introdução e revisão técnica de Roberto Machado. 28 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014.

FRANCA FILHO, Marcílio Toscano; LEITE, Geilson Salomão; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Antimanual de direito & arte. São Paulo: Saraiva, 2016.

FORTIN, Sylvie; GOSSELIN, Pierre. Considerações metodológicas para a pesquisa em arte no meio acadêmico. **Art Research Journal**: Revista de Pesquisa em Artes, Natal, v. 1/1, p. 1-17, jan/jun., 2014. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/artresearchjournal/article/view/5256/4314>. Acesso em: 08 de junho de 2024.

GODÓI, Vagner. Do pioneirismo brasileiro da pesquisa em arte ao fenômeno mundial da “artistic research”. **Revista do Instituto de Estudos Brasileiros**, Brasil, n. 79, p. 53-68, ago, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rieb/a/SGm7GtwmSLMfrGk5kYnrThd/?lang=pt&->

[format=pdf](#). Acessado em: 05 de julho de 2024.

HENNING, Ana Clara Correa; LEITE, Maria Cecília Lorea. Imagens do direito: método documental, resistências e conformidades ao discurso jurídico latino-americano contemporâneo. *In*: VISALLI, Angelita Marques; PELEGRINELI, André Luiz Marcondes; GODOI, Pamela Wainessa (org.). Debates Teóricos. **Anais do V Encontro Nacional de Estudos da Imagem [e do] II Encontro Internacional de Estudos da Imagem**. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2015. p. 128-138.

HENNING, Ana Clara Correa; FAGUNDES, Mari Cristina de Freitas; LÖWENHAUPT, Amanda D'Andrea (orgs.). **Pesquisa empírica, direito & arte e entrelaçamento entre graduação e pós-graduação**: investigações sobre questões sociais em introdução ao estudo do direito. Goiânia: Alta Performance, 2023.

JOLY, Martine. **Introdução à análise da imagem**. 14 ed. Campinas: Papyrus, 2012.

LANCRI, Jean. Colóquio sobre a metodologia da pesquisa em artes plásticas na universidade. *In*: BRITES, Blanca; TESSLER, Elida (org.). **O meio como ponto zero**: metodologia da pesquisa em artes plásticas. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2002. p. 15-33.

LEITE, Maria Cecília Lorea; HENNING, Ana Clara Correa; DIAS, Renato Duro (org.). **Justiça curricular e suas imagens**. Porto Alegre: Sulina, 2018.

MIGNOLO, Walter. Desobediência epistêmica: a opção descolonial e o significado de identidade *em* política. Tradução de Ângela Lopes Norte. **Cadernos de Letras da UFF**, Dossiê: Literatura, língua e identidade, n. 34, p. 287-324, 2008b. Disponível em: http://professor.ufop.br/sites/default/files/tatiana/files/desobediencia_epistemica_mignolo.pdf. Acesso em: 01 de junho de 2024.

MOURA, Eduardo Junio Santos. Uma cartografia da decolonialidade nas artes visuais da América Latina para pensar uma Arte/Educação decolonial. **Arteriais**: Revista do PPGArtes, Belém do Pará, v. 08, n. 14, jun., p. 64-75, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufpa.br/index.php/ppgartes/article/view/14752>. Acesso em: 10 de julho de 2024.

PAIVA, Alessandra Mello Simões. A “virada decolonial” na arte contemporânea brasileira: até onde mudamos? **Revista Vis**: Revista do Programa de Pós-Graduação em Arte da Universidade de Brasília, v. 21, n. 01, p. 29-50, jan-jul, 2022. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/revistavis/article/view/43694>. Acesso em: 10 de julho de 2024.

PAULA, Leandro Raphael Nascimento; MARQUES, Jane. Arte Indígena Contemporânea: apontamentos para uma perspectiva não eurocêntrica da História da Arte no Brasil. **ARS**, São Paulo, v. 02, n. 50, p. 01-46, 2024.

Souza, Livia Maria de; Zamonel, Beatriz de Barros; Reis, Verônica Lima dos; Rondini, Carina Alexandra. Camille Claudel: a superdotação ofuscada pela desigualdade de gênero. **CADERNOS DE GÊNERO E DIVERSIDADE**, João Pessoa, v. 08, n. 03, p. 56-71, jul-set., 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/cadgendiv/article/download/42053/27732/202483>. Acessado em: 15 de julho de 2024.

REY, Sandra. Da prática à teoria: três instâncias metodológicas sobre a pesquisa em Poéticas Visuais. **Porto Arte**, Porto Alegre, v. 07, n. 13, p. 81-95, nov., 1996. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/PortoArte/article/view/27713>. Acesso em: 01 de maio de 2024.

REY, Sandra. Por uma abordagem metodológica da pesquisa em artes visuais. In: BRITES, Blanca; TESSLER, Elida (org.). **O meio como ponto zero: metodologia da pesquisa em artes plásticas**. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2002. p. 123-140.

SANTOS, Eleonora Campos da Motta. **Produção de conhecimento acadêmico em artes cênicas no Brasil**: um exame de teses disponíveis entre 2007-2009. Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, da Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2013.

TRINDADE, André Karam; BERNST, Luísa Giuliani. O estudo do direito e literatura no Brasil: surgimento, evolução e expansão. **Anamorphosis: Revista Internacional de Direito e Literatura**, v. 3, n. 1, p. 225-257, jan.-jun., 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/88051/54902>. Acesso em: 05 de junho de 2024.

ZAMBONI, Silvio. **A pesquisa em arte**: um paralelo entre a arte e a ciência. 2 ed. Campinas: Autores Associados, 2001.

WALSH, Catherine. **Interculturalidad, estado, sociedad**: luchas (de)coloniales de nuestra época. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Ediciones Abya-Yala, 2009.

WOLKMER, Antonio Carlos; HENNING, Ana Clara Correa. Aportes Saidianos para um Direito (Des)Colonial: sobre iconologias de revoluções e odaliscas. **Seqüência**, Florianópolis, n. 77, p. 51-88, nov., 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/seq/a/hv3YtRD45VbtzT8f-C787BBd/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 05 de junho de 2024.

ANA CLARA CORREA HENNING

Doutora em Direito (UFSC), Mestra em Educação (UFPel), Mestra em Direito (PUCRS), Bacharela em Direito (UFPel), professora efetiva da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas e professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito da mesma instituição. Coordenadora do Grupo de Ensino, Extensão e Pesquisa Inventar: arte e construção do conhecimento jurídico (CNPq).

ELEONORA CAMPOS DA MOTTA SANTOS

Doutora em Artes Cênicas (UFBA), Mestra em Dança (UFBA), Bacharela em Direito (UFPel), professora efetiva Centro de Artes/Dança-Licenciatura da Universidade Federal de Pelotas e do Programa de Pós-Graduação em Artes da mesma instituição.